

РАЗМНОЖЕНИЕ ШЕЛКОВИЦЫ ОКОЛЬЦОВАННЫМИ ЧЕРЕНКАМИ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНОВЬ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ

¹Рахманбердиев В.К., ²Набиева Ф.А.

¹к.с.х.н и.о. профессор ТашГАУ., ²соискатель ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928553>

Аннотация. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Кустовая плантация выращенная из черенков вступает в эксплуатацию на 2 года раньше. При этом получается экономия средств и времени для закладки плантации. Для нормального роста и развития окольцованных черенков шелковицы необходимо обратить внимание на метеорологические факторы. Для хорошего укоренение окольцованных черенков шелковицы рекомендуется проводить посадку при температуре почвы 20-21⁰С на глубине посадки черенков. Оптимальную влажность почвы при которой черенки лучше укореняются необходимо соблюдать 18-19% от абсолютно сухого веса почвы (на глубине посадки черенков). Рекомендуется для наилучшего укоренения окольцованных черенков шелковицы использовать клоны: САНИИШ-5 x Пионерский.

Ключевые слова: черенки, корень, побег, кольцевание, лисит, вспошка, планировка, посадка, почка, клоны, сорта.

Annotation. On the basis of holding research we may do the following conclusions. Bush plantation growing from seedlings has explanation for 2 years earlier. In this case we have economy of expenses and time for planting. For normal growing and development seedlings of mulberry tree it is necessary to pay affection on meteorological factors. For perfect cutting of seedlings of mulberry tree it is recommended to plant at 20-21⁰С soil temperature. Optimal humidity of the soil 18-19⁰С absolutely dry weight of the soil (on the depth of seedlings). It is recommended for better growing cutted seedlings of mulberry tree to use the clons. SANIISH-5 x Pioneer, Kinrish x Pioner, Kokuso-70 x Pioner.

Keywords: seedlings, roots, cutting, a leaf, planning, to plant, clons, sorts, buds, planning, shoots.

По мере роста уровня жизни жителей нашей республики растет и спрос на натуральный шелк. Кроме того натуральный шелк широко используется в различных секторах экономики, включая авиацию, аэрокосмическую промышленность, медицину, фармацевтику, киномеханику, парфюмерию, связь, автомобилестроение, столярную, легкую и военную промышленность.

Натуральный шелк превосходит другие волокна по ряду свойств, таких как прочность, воздухопроницаемость, удлинение, легкость, прозрачность. Для легкой промышленности такое ценное сырье получают только из коконов шелкопряда.

Вместе с тем дальнейшему развитию отрасли препятствует недостаточность кормовой базы и коконного сырья, в результате чего остается низким уровень загрузки производственных мощностей шелкомотальных и шелкоткацких предприятий республики.

Реформирование и комплексное развитие шелковой отрасли предусматривает создание единой полноценной организационно технологической цепочки,

обеспечивающей интенсивное развитие кормовой базы, совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов, внедрение эффективных методов производства и углубленной переработки коконов, шелка-сырца и шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка и увеличение экспортного потенциала.

С целью развития кормовой базы шелковицы нами были проведены опыты по размножению шелковицы окольцованными черенками

Из литературных источников известно, что черенковые кормовые кустовые растения растут быстрее и вступают в период эксплуатации раньше, чем кустовые, выращенные из семян (К.Рахмонбердиев 1956-1957 и 1970 гг).

Чтобы ускорить образование корней у шелковицы, т.к. она относится к трудно укореняемым растениям, был использован способ предварительной подготовки побегов к черенкованию. Предварительная подготовка является одним из условий благоприятствующих укоренению трудно укореняющихся растений. Существует целый ряд способов предварительной подготовки побегов или их частей на материнском растении, а также после их срезки.

Основные из их кольцевание, пригибание, скручивание применение внешних условий и др.

Кольцевание побегов, намеченных для нарезки черенков, производилось летом с 15 июля по 5 августа. Для черенкования подбирались однолетние, вполне созревшие одревесневшие побеги. С каждого однолетнего побега а зависимости от длины можно заготовить 4-5 черенка длиной по 30-40 см каждый. В соответствии с этим на побеге делаются 4-5 кольцевания. Первое кольцо делается на расстоянии 3-4 см от основания побегов, а последующие кольца через 30-40 см каждое.

Хранение черенков было в увлажненном и сухом песке в черенко хранилище при температуре 2-0° С относительная влажность 85-90%.

В увлажненном песке отмечалось прорастание глазков. Как отмечается, хранение снижает жизнеспособность черенков шелковицы. Даже при оптимальных условиях происходит частичная потеря запасных питательных веществ. Чтобы сократить сроки хранения до минимума, черенки лучше заготавливать весной до наступления сокодвижения. Учитывая изложенное нами были заготовлены окольцованные черенки в первой декаде марта с маточной черенковой плантации произрастающих в учебно-опытном хозяйстве Ташкентского государственного аграрного университета. С маточной черенковой плантации нарезали окольцованные побеги, затем заготовили черенки длиной 30-40 см. Окольцованные черенки до посадки хранились в прикопанном виде в земле.

На участке, предназначенной для посадке черенков, осенью была произведена зяблевая вспашка, весной планировка. После планировки были приготовлены гряды под посадки черенков шелковицы.

Посадка черенков шелковицы производилась горизонтально. Для этого в середине гряды делались продольные бороздки на глубине 10-12 см (почва песчанная) поэтому пришлось черенки сажать в глубине. В борозду клались черенки на расстоянии 0,5 м друг от друга и полностью заделывались поч вой. При такой посадке черенки находятся в хороших условиях мягкой почвы и нормального доступа воздуха.

Всего за вегетационный период было произведено 24 поливов и две подкормки: первая подкормка в первой половине мая, вносили 60 кг азота и 45 кг фосфора. Вторая половина подкормки через месяц после первого срока 60 кг азота, 45 кг фосфора в чистом виде.

Обработка почвы заключалась в вспашке междурядий трактором, рыхление гряд за вегетационный период 2 раза производили вспашку междурядий и 3 раза рыхлили гряды.

Первое наблюдение над развитием надземной части черенков показало, что большинство их стали дружно развиваться. Появилось массовое набухание и частичное развертывание почек у черенков всех вариантов. Однако появление всходов черенков шелковицы проходило неодновременно, как это показано в таблице № 1.

Сроки появления всходов у черенков шелковицы.

Таблица-1

Т/р	Клоны и сорта	Дата наступления фенофаз		Оценка клона и сорта
		Выход на поверхность почвы	Появления 3-х листочков	
1.	САНИИШ-5 х Пионерский	15/IV-2021	20/IV-2021	Средний
2.	Кинриу х Пионерский	13/IV-2021	19/IV-2021	Ранний
3.	Кокусо-70 х Пионерский	16/IV-2021	20/IV-2021	Средний
4.	Узбекский	17/IV-2021	24/IV-2021	Поздний
5.	К-9	19/IV-2021	26/IV-2021	Поздний

Из таблицы-1 видно, что на клонах и сортах шелковицы появление всходов проходило неодновременно. К более ранним можно отнести клоны Кинриу -70 х Пионерский, к поздним сортовые шелковицы, т.е. Узбекский и К-9.

Сроки появления корешков у посаженных черенков шелковицы.

Таблица-2

Т/р	Клоны и сорта	Дата появления корешков	Оценка клона и сорта
1.	САНИИШ-5 х Пионерский	30/IV	Ранний
2.	Кинриу х Пионерский	30/IV	Ранний
3.	Кокусо-70 х Пионерский	2/V	Средний
4.	Узбекский	6/V	Поздний
5.	К-9	6/V	Поздний

Данные таблицы-2 показывают, что процесс корнеобразования в пределах размножаемых клонов и сортов проходит неодинаково. К наиболее ранним клонам относится клон САНИИШ-5 х Пионерский, Кинриу х Пионерский, к среднему Кокусо-70 х Пионерский, к позднему сорта Узбекский и К-9.

1

Рис-1. Появление корешков у клона САНИИШ-5 х Пионерский.

2

Рис-2. Появление корешков у клона Кинриу х Пионерский.

Таким образом кустовая плантация выращенных из черенков вступает в эксплуатацию на 2 года раньше. При этом получается экономия средств и времени для закладки плантации.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

1. Для нормального роста и развития окольцованных черенков шелковицы необходимо обратить внимание на метеорологические факторы.

2. Для хорошего укоренение окольцованных черенков шелковицы рекомендуется проводить посадку при температуре почвы 20-21⁰ С % на глубине посадки черенков.

3. Оптимальную влажность почвы, при которой черенки лучше укореняются, необходимо соблюдать 18-19% от абсолютно сухого веса почвы (на глубине посадки черенков).

4. Рекомендуется проводить посадку окольцованных черенков шелковицы с 15 по 25 марта.

5. Рекомендуется для наилучшего укоренения окольцованных черенков шелковицы использовать клоны: САНИИШ-5 х Пионерский, Кинриу х Пионерский и Кокус-70 х Пионерский.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рахманбердиев К. «Биологические основы укоренного создания кормового фонда путем черенкования шелковицы». Ташкент. ФАН 1980 г.
2. Рахманбердиев В.К, Набиева Ф.А. «Изучение способов посадки неокольцованных черенков сортовой шелковицы в условиях Ташкентской области». Проблема наука. Москва- 2020 г.
3. Рахманбердиев В.К, Ражабов Н.О. «Способы размножения сортового тутовника черенками в условиях Каршинской степи». Агар соҳани барқарор ривожлантиришда фан таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Тошкент-2020 й.
4. Рахманбердиев В.К, Курбонов Д.Ф. «Изучение роста черенков сортовой шелковицы в условиях Кашкадарьинской области». Интер наука. Научный журнал. Москва-2021 г.